

SHAXS PSIXIKASIGA AXBOROT TA'SIRINING IJOBIY VA SALBIY
JIHATLARI

Ismoilov Vohid Zohid o'g'li

Qarshi davlat universiteti talabasi

vohidbekismoilov85@gmail.com

+998939691098

Annotatsiya: Ushbu maqolada voyaga yetmaganlarni turli zararli axborotlardan saklashning psixologik omillari, jamiyat va davlat xavfsizligiga tahdidlarning oldini olish ilmiy jihatdan yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: voyaga yetmaganlar, axborot, psixologik omil, tahdid, immunitet, tafakkur, iqtidor.

Аннотация: в статье представлен обзор положительные и отрицательные стороны воздействия информации на психику личности и их специфические психологические аспекты.

Ключевые слова: глобализация, информационно-психологические воздействия, информационное воздействие, интернет-зависимость, расширение мировоззрения, объективная и негативная информация

Abstract: the article provides an overview of the positive and negative aspects of the impact of information on the psyche of the individual and their specific psychological aspects

Key words: globalization, information and psychological impacts, information impact, Internet addiction, worldview expansion, objective and negative information

Bugungi globallashuv asrida axborotga bo'lgan talab har qachongidan ko'ra, kuchayib bormoqda. Shunday ekan, xolis va haqqoniy axborotlarni tarqatish, ommaning bu mahsulotga bo'lgan ehtiyojini qondirish har qachongidan ko'ra bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, demokratik jamiyatda ommaviy axborot vositalari, tele-radio kanallar odamlarni xolis va haqqoniy axborot yetkazadigan,

gumanistik qarashlar, ilg'or g'oyalarni ifoda qiladigan erkin minbar sifatida e'tibor beriladigan vositadir. Aslida ham shunday. Bugun jahon miqyosida bo'layotgan olamshumul o'zgarishlar, iqtisodiy taraqqiyot, ilm-fandagi inson aqlini lol qoldiradigan yangiliklaru ixtirolar barcha- barchasi ommaviy axborot vositalari orqali ma'lum bo'lmoqda.

So'nggi vaqtlarda ayrim ommaviy axborot vositalarida terroristik tajovuzlar dunyoning Yevropa qismida "terrorizm" deb baholanib, O'zbekistonda "inson huquqlarining himoyasi" sifatida qaralmoqda. Shu o'rinda ulug' alloma Abu Rayxon Beruniy merosidagi ayrim fikrlarga e'tiborni qaratmoqchimiz. Alloma bundan ming yil burun shunday yozib ketganlar.

"Xabar beruvchilar sababli rostlik va yolg'onlik tusini oladi. Chunki, odamlarning maqsadlari xilma-xil xalqlar o'rtasida tortishish va talashish ko'p. Shunday kishilar ham bo'ladiki, ularning tabiatiga yolg'on xabar tarqatish o'rnashib qolib, go'yoki unga shu vazifa yuklangandek bo'ladi va xabar tarqatmasdan tinchiyolmaydi. Bu yomon xohishlardan va tabiatiga buzuvchi fikrlarning joylashganligidan kelib chiqadi". Qarang bundan o'n asr avval yashab o'tgan bobokalonimiz bugungi kun voqeligi, ayniqsa, o'zini adolatparvar, inson huquqlari himoyachisi, oddiy so'z bilan aytganda, "jurnalist" deb yurgan ayrim kimsalarga bahs berib o'tgan ekanlar. Axborotni himoyalash masalalariga rivojlangan mamlakatlar katta ahamiyat beradi. Hozirgi paytga kelib xalqaro munosabatlar yangi axborot texnologiyalari asosida shakllanayotgani bois, axborotni himoyalash va kompyuter tizimlari xavfsizligini ta'minlash jamiyat oldidagi eng muhim vazifalardan biriga aylanmoqda.

Hozirgi kunda insoniyat qo'lida mavjud bo'lgan qurol-yarog'lar Yer kurrasini bir necha bor yakson qilishga yetadi. Buni juda yaxshi bilamiz. Lekin hozirgi zamondagi eng katta xavf - insonlarning qalbi va ongini egallash uchun uzluksiz davom etayotgan informatsion-psixologik ta'sirdir. Endilikda yadro maydonlarida emas, inson ongiga bo'layotgan informatsion-psixologik ta'sirlar ko'p narsani hal qiladi".

Informatsion-psixologik ta'sirning bu turida eng samarali qurol - **axborot**. Shu bois, axborotni o'z maqsadlariga xizmat qildirishga intilish keskin tus olmoqda. Axborot, uni uzatish, qayta ishlash va yig'ish bosqichlari o'ziga xos xususiyatga ega

ekanligi bilan ham ahamiyatlidir. Ya'ni, insonning oddiy, kundalik ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan xatti-harakatlarining asosini ham, dunyo mamlakatlarining insoniyat taqdiriga daxldor bo'lgan qarorlarining manbaini ham axborot tashkil etadi.

Internetga qaramlikni hozircha tibbiyot rasman ruhiy buzilishlar qatoriga kiritmagan. Biroq, shunday bo'lsa-da, bugungi kunda Internetga qaramlik muammosi haqida tez-tez gapirilmohda. Bunday qaramlikka uchragan odamda hadeb Internetga kirish istagi kuchli bo'ladi va kirgach undan vaqtida chihib ketolmaydi. Internet tarmog'idan qo'qqisdan uzilib qolish bunday odamda tashvish va hissiy qo'zg'alish paydo qiladi. Turli tadqiqotlar ma'lumotiga ko'ra dunyoda 10%ga yaqin odamlar internet qaramligiga duchor bo'lgan. Bunday qaramlikning ohirroq bosqichi doimo kompyuter ro'parasida o'tirish, bir o'tirib olgach do'stlar hatto qarindoshlar bilan uchrashishdan ham voz kechib yuborishdir. Yaxshiyamki, bunday holat kamdan-kam uchraydi. Biroq, bir kunda bir necha marta o'z elektron manzilini tekshirish va hadeb internet-mulohot sahifalariga kirib ko'raverish ham unchalik yaxshi emas.

Internetning salbiy ta'siri:

- A) yot, buzg'unchi g'oyalarning kirib kelishi (diniy ekstremizm, millatchilik, irqchilik, sadizm misolida);
- B) G'arb yashash tarziga xos, lekin o'zbek mentalitetiga zid g'oyalar, qarashlarning yoshlarga ta'siri (kiyinish, chekish, pirsing, tatuirovkalar va hokazo);
- C) pornografik axborotlarning yoshlar tarbiyasiga ta'siri;
- D) tekshirilmagan axborotlar (bo'xtonlar).

Internetning ulkan imkoniyatlari, unda axborot oqimining tezkorligi, auditoriyaning cheklanmaganligi, o'z maqsadlarini terroristik yo'l bilan amalga oshirishni odat qilib olgan - yovuz kuchlarning manfaatlariga ham xizmat qiladi. Endilikda Internet tizimida yuzlab terroristik saytlarning manzillari aniqlangan. Terrorizm - Internetda o'taizchil voqelik: saytlar to'satdan paydo bo'ladi va tez-tez formatini o'zgartirib turadi. Kutilmaganda esa, o'z mundarijasini saqlagan holda, ammo manzilini o'zgartirish yo'li bilan ko'zdan g'oyib bo'ladi.

Terroristik saytlar asosan uchta auditoriyaga yo'naltirilgan:

1. Avvaldan mavjud va potensial tarafkashlar

2. Xalqaro jamoatchilik fikri
3. Muayyan mamlakat jamoatchiligi.

Ko'pgina mutaxassislar kiberterrorizmning xavfi haqida bot-bot gapirishsada, terroristlar tomonidan Internetdan shunchaki foydalanishni nazardan chetda qoldirar ekanlar. Zamonaviy terroristik guruhlar Internetdan asosan quyidagi sakkiz usul orqali foydalanadilar:

1	Psixologik urush	5	Qo'lga tushirish va safarbar etish
2	Reklama va targ'ibot	6	Tizimlar tashkil etish
3	Ma'lumotlar to'plash	7	Axborot ta'minoti
4	Vositalar to'plash	8	Rejalashtirish va koordinatsiya

Aholini (jamiyatimizni) kiberterrorizm va Internetdagi terroristik harakatlardan himoya qilish bilan birga, bir qator antiterroristik harakatlar majmuini ishlab chiqish talab etilmoqda.

Internetdagi faoliyatning ijobiy tomonlari quyidagilar bo'lishi mumkin:

A) dunyoqarashning kengayishi;

B) obyektiv va negativ axborotlarni qabul qilib, ularni tahlil qilish imkoniyati (bunda yosh yigit yo qizning axborotga "to'q bo'lishi" va ularni saralay olish qobiliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Agar unda axborotga bo'lgan "did" bo'lmasa, u axborot oqimida "cho'kib" ketishi mumkin ya'ni, ta'siriga berilib ketishi);

C) masofaviy o'qishlarda ishtirok etish imkoniyati;

D) axborotlarni tanlash imkoniyati borligi.

Bugungi yoshlarning aksariyati asosiy axborot manbai sifatida internetga murojaat qilishadi. Lekin ularda axborot immuniteti shakllanmagan mish-mishlar dunyosi bo'lmish "Internet" orqali ma'naviyatga salbiy ta'sir vujudga kelishi mumkin. Nega ta'sir qiladih Balki yoshlar ma'naviyatining yetarli darajada shakllanmaganligi emasmikanh Bugungi kunda yoshlarimiz - turli xil G'arb seriallari ta'sirida, milliy qahramonlarimiz jasoratidan bexabar o'sayotganligi sababli ma'naviyatga qaytadan chuqur e'tibor qaratmas ekanmiz, ularning zehni o'tkir, dunyo bilimlarini egallagan bo'lishlariga qaramasdan, Vatan manfaati yo'lida xizmat qilishlariga, begona

g'oyalarga berilmasligiga kafolat ham berolmaymiz. Ularni eng avvalo Vatanga e'tiqodni, urf-odat va qadriyatimizga sadoqatli qilib tarbiyalasakkina, istalgan buzg'unchi axborotlarga nisbatan o'z axborot immunitetlari shakllanadi.

Axborot qurollari sifatida qaraladigan vositalar: axborot massivlarini yo'q qilish, buzish va to'g'rilash; himoyalash tizimini aylanib o'tish; qonuniy foydalanuvchilar imkoniyatlarini cheklash; kompyuter tizimining texnik vositalari ishlashini buzib tashlash; kompyuter viruslari; mantiqiy bombalar; test dasturlarini ishdan chiqaruvchi vositalar; axborot ayriboshlashni yo'q qiluvchi vositalar; har xil turdagi xatoliklar.

Axborot qurolining universalligi, yashirinligi, dasturiy apparat amalga oshirilishi shakllarning ko'p variantligi, ta'sirlarning radikalligi, vaqt va joy tanlash imkonining yetarliligi va nihoyat tejamlilik, uning juda xavfsizligini ko'rsatadi: u osongina himoya tizimiga yashirinishi mumkin, urush e'lon qilmasdan anonim shaklda hujum harakatlarini olib borishi mumkin.

Hozirgi davrda ishlab chiqarish va boshqarish, mudofaa va aloqa, transport va energetika, moliya va fan, ta'lim, OAV - barchasi axborot almashuvi jadalligiga, haqqoniyligiga, to'liqligi va tezligiga bog'liq. Shuning uchun jamiyatning axborot infrastrukturasi - axborot qurolining nishonidir.

Mana yuqorida biror narsa ta'siriga tushib holish, unga o'ta berilib ketish, aytish mumkinki, qaram bo'lib qolishning yangi turlari haqida gapirib o'tdik. Tabiiyki, bunday qaramliklarning oldini olish borasida dunyo olimlari tomonidan Tadqiqotlar olib borilmohda, ularning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etishga mo'ljallangan yangi texnologiyalar ishlab chiqilmohda va bu o'z natijasini berishi aniq. Hozircha esa doimo qo'l kelgan bir maslahatni eslatib o'tamiz: Nima bo'lganda ham inson hamma narsada me'yorida ish tutgani, o'z ongi, aqli va irodasiga suyangani ma'qul.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Akbarov D.Y. Axborot xavfsizligini ta'minlashning kriptografik usullari va ularning qo'llanilishi. -T:O'zbekiston markazi, 2009. -432 b.
2. A'zam T. Yoshlar ma'naviyatini oshirishda ommaviy axborot vositalarining o'rni -T: Ma'naviyat, 2012. -67b.
3. Axborot tizimlari va texnologiyalari. -T: Sharq, 2000. -592 b.
4. Do'stmuhamedov H. Ommaviy axborot vositalarini rivojlantirishning demokratik andozalari. -T: O'zbekiston, 2005. -516 b.